

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХП), 2005. - №20. - 124 с.
(Укр., рос., польск., англ. мов.)

У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол № 7 від 28.04.2003 р.].

Збірник затверджено ВАК України і входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

«**Фізичне виховання і спорт**» - постанова ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7. - Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;

«**Педагогічні науки**» - додаток до постанови президії ВАК України від 11.04.2001р. №5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;

«**Біологічні науки**» - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р. №2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. - №6. - С. 7.

Редакційна колегія: Бізін В.П., д.п.н., проф.; Бобін В.В., д.мед.н., проф.; Богуславський В.М., д.філ.н., проф.; Бойченко С.Д., д.пед.н., проф.; Бурова О.К., д.філ.н., проф.; Вороніна Л.М., д.біол.н., проф.; Давиденко Д.М., д.біол.н., проф.; Дмитриєв С.В., д.пед.н., проф.; Друзь В.А., д.біол.н., проф.; Єрмаков С.С. (гол.ред.), д.пед.н., проф.; Камаєв О.І., д.пед.н., проф.; Лапугін А.М., д.біол.н., проф.; Ложкін Г.В., д.психол.н., проф.; Ткачук В.Г., д.біол.н., проф.

Почесна редакційна колегія: Дмитренко Т.О., д.пед.н., проф.; Золотухіна С.Т., д.пед.н., проф.; Корягін В.М., д.пед.н., проф.; Максименко Г.М., д.пед.н., проф.; Клименко А.І., д.біол.н., проф.; Романенко В.О., д.біол.н., проф.; Веріч Г.Є., д.мед.н., проф.; Сак Н.М., д.мед.н., проф.

вивчення інших проблем екологічного виховання та формування здорового способу життя засобами туризму.

Література

1. Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных климато- географических условиях. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 176 с.
2. Гусаренко М.Ю., Лубанова В.И. До питань про збереження фізичного і психічного здоров'я. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції / під ред. д. к. п. проф. Максименко Г.Н., - Луганськ, 2004. – с.205-207.
3. Макарович Э.А. Туристические походы выходного дня. – Минск: Полимя. – 1985, с.73.
4. Мицкан Б. Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення. //Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України: матеріали між нар. наук-практ. конф. Тернопіль, 24-25 червня 2004р. – Тернопіль, 2004. – с. 4-7.
5. Нагорна А. Стан здоров'я населення України // Красзнавство. Географія. Туризм. – 2004.-№2 (343).
6. Омельченко Б.Ф. Воспитательная работа в туристическом клубе. – М.: ЦРИБ «Турист», 1986. с.34.
7. Психология здоровья / Под ред. Н.С. Никифорова. – Киев, Харьков, Минск, 2003. – 607с.
8. Шалько Ю.Л. Здоровье туриста. – М.: физкультура и спорт, 1987. – 144с.
9. Штюрмер Ю.А. Экологическое воспитание туристов в туристической секции и клубе. - М.: ЦРИБ «Турист», 1999. с.60.

Надійшла до редакції 07.07.2005р.

ОСОБЛИВОСТІ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ЖІНОЧОМУ ФІТНЕСІ

Луковська О.Л., Сологубова С.В.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Анотація. В роботі обґрунтовано та розроблено річну систему періодизації занять оздоровчим фітнесом для жінок першого зрілого віку, засновану на гормональних змінах, що відбуваються в організмі жінки під час ОМЦ з урахуванням рівня фізичної підготовленості і складу тіла.

Ключові слова: фітнес, жінки, довгострокове планування.

Аннотация. Луковская О.Л., Сологубова С.В. Особенности долгосрочного планирования в женском фитнесе. В работе обоснована и разработана годовая система периодизации занятий оздоровительным фитнесом для женщин первого зрелого возраста, основанная на гормональных изменениях происходящих в организме женщины во время ОМЦ с учетом уровня физической подготовленности и состава тела.

Ключевые слова: фитнес, женщины, долгосрочное планирование.

Annotation. Lukovskaya O.L., Sologubova S.V. Singularities of long-range planning in female fitness. In the work by improving fitness the annual system of a periodization of employment is proved and developed for women of the first mature age, based on hormonal changes occurring in an organism of the woman during OMC in view of a

level of physical readiness and structure of a body.

Keywords: fitness, women, planning long-term.

Вступ.

Як відомо з спортивної практики, тільки довгострокове планування тренувальної програми дозволяє досягти високих результатів [4].

Але більшість сучасних систем оздоровчого фітнесу приділяють багато уваги структурі окремих занять та засобам, які на них використовуються, не звертаючи уваги на перспективу розвитку тренувального процесу. Саме відсутність перспективної програми занять досить часто призводить до зниження зацікавленості та, навіть, припинення фітнес-тренінгу.

Особливо, це має велике значення жіночому фітнесі, тому що поряд з вирішенням різноманітних тренувальних задач та індивідуальної мотивації необхідне обов'язкове врахування загально-визначеної циклічності фізіологічних процесів у жіночому організмі.

Саме тому довгострокове планування тренувального процесу у жіночому фітнесі засноване на гормональних змінах, що відбуваються в організмі під час ОМЦ з урахуванням індивідуальних особливостей і мотиваційних потреб є актуальним.

Спираючись на літературні джерела та власні дослідження слід зазначити що більшість жінок цінує гарну фігуру вище за здоров'я. За дослідженнями багатьох авторів [3, 7, 8] 75 % жінок першого зрілого віку хотіли б змінити свою статуру. Процес формування бездоганної фігури потребує тривалого часу та спланованості у використанні засобів оздоровчої фізичної культури.

Планування фізкультурно оздоровчих програм в роботі з жінками першого зрілого віку повинне бути доцільним фізіологічним особливостям жіночого організму, оскільки саме функціонування статевих залоз (овуально-менструальний цикл) обумовлює біологічну циклічність роботи всіх систем організму жінки [1,2,10].

Основні складові системи періодизації це цикли: малострокові - мікроцикли, проміжні - мезоцикли, та довгострокові - макроцикли.

У фітнесі виділяють наступні фази: підготовка до досягнення мети, досягнення мети, відновлення сил [4].

Деякі автори вузловими структурними одиницями підготовки в оздоровчому фітнесі визначають двотижневі мікроцикли з оптимальним співвідношенням роботи для людей різноманітної фізичної підготовки, доцільність застосування яких під час планування як учбових, так і кондиційних занять достатньо обґрунтована [9].

Ключовими моментами системи періодизації є: різноманітність вправ, варіювання інтенсивності, поступове збільшення навантаження під час мезоциклу (3-4 тижні) з обов'язковою фазою відновлення сил (декілька занять). Активний відпочинок - це вправи, які виконуються з меншою інтенсивністю, під час меншого періоду часу, ніж на заняттях, що передбачають максимальні зусилля. Під час фази відпочинку слід частково або повністю змінювати характер вправ [4].

При розробці загальної структури занять оздоровчим фітнесом використовується «блоковий» принцип побудови занять [3].

Обов'язковою умовою раціональної побудови різноманітних фітнес-програм є їх відповідність основним принципам теорії і методики оздоровчої фізичної культури. В структурі занять, які проводяться з використанням самих оригінальних видів рухової діяльності, необхідно чітко виділяти наступні основні частини: розминка, кардіо-респіраторний сегмент, компонент розвитку силових якостей, компонент розвитку гнучкості, заключна частина (релаксація) [9].

Фітнес-програми, які засновані на видах оздоровчої гімнастики, мають комплексний вплив на організм. Оздоровчий ефект визначається як видом рухової активності, так і раціональною побудовою занять. Приведене положення послужило основою для формування уніфікованої методики фітнес-мікс, що поєднує можливості різних програм оздоровчої гімнастики [6].

В міру того, як організм адаптується до навантаження, зміст занять повинен змінюватись; окрім того фітнес-тренування повинне бути різноманітним, яскравим і емоційним аби сприяти зняттю стресу.

Аналіз літературних джерел підтвердив необхідність довгострокового планування тренувального процесу в оздоровчому фітнесі, який повинен спиратися на ОМЦ та враховувати індивідуальні особливості організму кожної окремої жінки.

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослідницької роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою: "Формування, розвиток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм". Шифр теми 2.1.17, № 0103U003021.

Формулювання цілей роботи.

Метою цієї роботи було обґрунтування і розробка системи довгострокового планування тренувальних занять для жінок 25-34 років, що вирішили займатися оздоровчим фітнесом виходячи з гормональних змін під час ОМЦ та індивідуальних особливостей.

Результати дослідження.

При розробці схеми періодизації занять було враховано дані спеціальної науково-методичної літератури специфіки планування, що стосується фізичного навантаження з урахуванням особливостей жіночого організму [5, 10]. Виходячи з усього вищезазначеного нами було розроблено річну програму тренувань, яку було розподілено на підготовчий, основний та перехідний періоди (див. табл. 1).

Підготовчий і основний періоди мали по 2 етапи, кожен з цих етапів мав свою програму тренування, яка відрізнялася від інших. Опанування цієї програми відбувалося у першому мезоциклі кожного етапу. Основне навантаження було сплановано на другий та третій мезоцикли кожного етапу. В останні мезоцикли I та II етапів основного періоду було включено вправи, що використовувались під час контрольного тестування. На перехідний період (тривалістю в 1 мезоцикл) планувалася відпустка, і тому він не передбачав відвідування тренувальних занять, що проводяться за цією методикою. Програма річного циклу була розрахована відвідування занять тривалістю від 55 до 90 хвилин тричі на тиждень.

При розробці місячного плану тренувань ми орієнтувалися виключно на овуально-менструальний цикл жінки. За довжину овуально-менструального циклу нами було узятє середнє класичнє значення: 28 днів. Кожна фаза ОМЦ супроводжується характерними гормональними змінами в організмі жінки (див. табл. 2).

Під час планування тренувального процесу на мезоцикл його було прирівняно до ОМЦ та розділено на 3 мікроцикли:

1. Катаболічний тривалістю 10 днів (з 5-го по 14-й день);
2. Анаболічний тривалістю 10 днів (з 15-го по 24-й день);
3. Відновлювальний тривалістю 8 днів (з 25-го по 4-й день).

При підборі навантаження ми спиралися на гормональні зміни, що відбуваються в організмі жінки. У зв'язку з цим у катаболічному мікроциклі заняття включали вправи спрямовані переважно на зменшення жирового прошарку (аеробні вправи, вправи на окремі ділянки тіла з великою кількістю повторів); заняття у анаболічному мікроциклі були спрямовані на зміцнення м'язової тканини і включали в себе вправи силової або швидко-силової спрямованості.

Відновлювальний мікроцикл поєднав у собі виключно оздоровчі методики фітнесу, такі як пілатес, бодіфлекс та йога. Завдяки заспокійливій дії саме цієї фази відбувалася корекція емоційних розладів, пов'язаних з негативними проявами ОМЦ.

Таблиця 1.

Загальна структура річного циклу тренувальних занять.

Періоди:	Етапи:	Мезоцикли:	Мікроцикли:
підготовчий	I	втягуючий	втягуючий (катаболічний)
			втягуючий (анаболічний)
			відновлювальний
		втягуючий	ударний (катаболічний)
			ударний (анаболічний)
			відновлювальний
	базовий	ударний (катаболічний)	
		ударний (анаболічний)	
		відновлювальний	
	II	втягуючий	втягуючий (катаболічний)
			втягуючий (анаболічний)
			відновлювальний
базовий		ударний (катаболічний)	
		ударний (анаболічний)	
		відновлювальний	
базовий		ударний (катаболічний)	
		ударний (анаболічний)	
		відновлювальний	
основний	I	втягуючий	втягуючий (катаболічний)
			втягуючий (анаболічний)
			відновлювальний
		базовий	ударний (катаболічний)
			ударний (анаболічний)
			відновлювальний
	контрольно-підготовчий	ударний (катаболічний)	
		ударний (анаболічний)	
		відновлювальний	
	II	втягуючий	втягуючий (катаболічний)
			втягуючий (анаболічний)
			відновлювальний
базовий		ударний (катаболічний)	
		ударний (анаболічний)	
		відновлювальний	
контрольний		ударний	
		контрольний	
		відновлювальний	
перехідний		відпустка	відновлювальний

Таблиця 2.

Взаємозв'язок характеру навантаження з фазами ОМЦ.

Дні ОМЦ	Фази ОМЦ	Процеси, що переважають в організмі жінок	Характер навантаження
1-5	менструальна	значна втрата крові, набряк органів малого тазу, гальмування в ЦНС, роботоздатність знижена	повільне, обережне
6-12	постменструальна	катаболічні (перевага симпатичного відділу ЦНС), найбільша роботоздатність	аеробне, швидкий темп, корекційні вправи
13-15	овуляторна	гормональний спалах	перехідне
16-24	постовуляторна	анаболічний ефект прогестерону, перевага парасимпатичного відділу ЦНС, збільшена роботоздатність	силові вправи у середньому темпі
25-28	предменструальна	збудження в ЦНС, емоційна напруга, розлади сну, затримка рідини.	заспокійливе, обережне

У загальній структурі занять були виділені 8 блоків різної цільової спрямованості: разминочний або суглобна гімнастика; аеробний, коригуючий, силовий, стретчинг-блок; пілатес, бодіфлекс та йога (див. табл. 3).

Таблиця 3.

Структура заняття оздоровчим фітнесом в різні мікроцикли.

№	катаболічний мікроцикл		анаболічний мікроцикл		відновлювальний мікроцикл	
	блоки	час (хв.)	блоки	час (хв.)	блоки	час (хв.)
1	розминка	5	розминка	5-10	суглобна гімнастика	5
2	аеробний	20-30	аеробний	10-20	пілатес	15-20
3	коригуючий	25-45	силовий	35-55	бодіфлекс	5-15
4	стретчинг	5-10	стретчинг	5	йога	25-30
	Всього:	60-85		70-75		60

Види і співвідношення блоків у катаболічному мікроциклі підбирається в залежності від стану жирової тканини (див. табл.4): чим більше надмірної жирової тканини в організмі жінки, тим більше часу відводиться на аеробний та коригуючий блоки, час заняття збільшується.

Таблиця 4.

Співвідношення блоків в структурі заняття у катаболічному мікроциклі в залежності від стану жирової тканини.

№	Назви блоків:	Стан жирової тканини:					
		дефіцит		норма		надмірна	
		хв.	%	хв.	%	хв.	%
1	розминка	5	8,3	5	7,143	5	5,9
2	аеробний	20	33,3	25	35,714	30	35,3
3	коригуючий	25	41,7	35	50	45	52,9
4	стретчинг	10	16,7	5	7,143	5	5,9
	Всього:	60	100	70	100	85	100

Види і співвідношення блоків у анаболічному мікроциклі підбирається в залежності від стану м'язової тканини (див. табл.5): чим більше дефіцит м'язової тканини в організмі жінки, тим більше часу відводиться на силовий блок, якщо навпаки (м'язова тканини занадто розвинута), то збільшується час аеробного блоку.

Таблиця 5.

Співвідношення блоків в структурі заняття у анаболічному мікроциклі в залежності від стану м'язової тканини.

№	Назви блоків:	Стан м'язової тканини:					
		дефіцит		норма		надмірна	
		хв.	%	хв.	%	хв.	%
1	розминка	5	6,7	5	7,14	10	14,3
2	аеробний	10	13,3	15	21,43	20	28,6
3	силовий	55	73,3	45	64,29	35	50
4	стречінг	5	6,7	5	7,14	5	7,1
	Всього:	75	100	70	100	70	100

Лише у відновлювальному мікроциклі співвідношення блоків не залежить від складу тіла. Воно змінюється з ростом рівня підготовленості в залежності від періоду тренування (див. табл.6). На початку річного циклу тренувань віддається перевага фізично легшим до засвоєння вправам йоги, а в кінці усі складові тренувального процесу майже зрівнюються.

Таблиця 6.

Співвідношення блоків у відновлювальному мікроциклі в залежності від періоду тренувального процесу.

№	Блоки:	Періоди:					
		підготовчий				основний	
		I етап		II етап		(I і II етапи)	
		хв.	%	хв.	%	хв.	%
1	суглобна гімнастика	5	8,3(3)	5	8	5	8,3(3)
2	пілатес	20	33,3(3)	15	25	20	33,3(3)
3	бодіфлекс	5	8,3(3)	15	25	15	25
4	йога	30	50	25	42	20	33,3(3)
	Всього:	60	100	60	100	60	100

Висновки:

1. Аналіз літературних джерел підтвердив необхідність створення довгострокового плану тренувань у оздоровчому фітнесі, який раціонально об'єднає різноманітні види фітнес-тренування і максималь-

но відповідатиме фізіологічним та індивідуальним особливостям жінок першого зрілого віку.

2. В роботі обґрунтовано і розроблено річну систему періодизації занять оздоровчим фітнесом для жінок першого зрілого віку, засновану на гормональних змінах, що відбуваються в організмі жінки під час ОМЦ.
3. Розроблена система періодизації передбачає врахування складу тіла та рівня підготовленості, а також чергування навантаження і відпочинку.
4. Зміст мікроциклу відновлення, завдяки своїй оздоровчій та заспокійливій дії дає можливість корекції емоційних розладів в предменструальній та менструальній фазах.
5. Поєднання в одному занятті різних видів фітнесу шляхом взаємодоповнення їх позитивних рис дало змогу створити таку тренувальну програму, яка одночасно оздоровлює і зміцнює організм жінки та коригує статуру.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем довгострокового планування у жіночому фітнесі.

Література:

1. Благий А., Захарина Е. Структура двигательной активности студентов нефизкультурных ВУЗов // VII Междунар. научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». - Том 2. -Алматы, 2004. - С. 337-339.
2. Власов А. С. Особенности методики занятий атлетической гимнастикой с женщинами в зависимости от их соматического развития: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Малаховка, 2000. - 23с.
3. Губарева Е.С. Развитие педагогической технологии в оздоровительных видах гимнастики: Автореф. дис. канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02./НУФВ-СУ-К., 2001.-21с.
4. Пособие для персональных тренеров: наука и практика. Киев, Академия фитнеса, 2005, 227с.
5. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. - Спб.: Сотис, 1995. - Кн. 1. - 223с.
6. Теорія та методика фізичного виховання. Том 2. За ред. Т.Ю.Круцевич - К.: «Олімпійська література», 2003. -390с.
7. Твердохлеб Е.Ф. Анализ нетрадиционных видов физической культуры-средств оздоровления населения // VII Междунар. научный конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех». - Том 2. -Алмаата, 2004. - С. 392-394.
8. Тупчий Н.А. Оздоровительный эффект занятий танцевальной аэробикой женщины 20-35 лет проблемы проектирования рациональных систем физического воспитания: Тез. докл. Международной конф. -Тула, 1997.
9. Усачев Ю., Кот Ф. Современные тенденции развития фитнес-програм: Зб. наук. пр. ВДУ ім. Лесі Українки: Фізичне виховання, спорт і куль-тура здоров'я у сучасному суспільстві. Луцьк.: обл. друк, 2002, - С75.

10. Шахліна Л.Я. –Г. Медико-біологічні основи спортивного тренування жінок. – К.: Наукова думка, 2001.-325с.

Надійшла до редакції 23.07.2005р.

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПЕРШИХ ДВОХ ЛАНОК ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Назаренко Г.І.

ХОНМІБО

Анотація. Стаття присвячена питанням оновлення змісту дошкільної і початкової освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу, показана необхідність застосування особистісно орієнтованої технології в організації навчально-виховного процесу. Розкриті різні трактування поняття „педагогічна технологія”, дається характеристика основних заходів щодо підвищення темпів адаптації та подолання труднощів цього процесу.

Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, наступність, педагогічна технологія, адаптація.

Аннотация Назаренко А.И. Модернизации содержания первых двух звеньев образования на началах лично ориентированного подхода. Автор раскрывает вопросы лично ориентированного подхода к реформированию содержанию образования первых двух звеньев. Раскрывает разные трактования понятия «педагогическая технология» в научной литературе, дает характеристику основных мероприятий, направленных на повышение темпов адаптации и преодоление трудностей этого процесса.

Ключевые слова: лично ориентированный поход, преемственность, педагогическая технология, адаптация.

Annotation. Nazarenko A.I. Modernizings of a content of the maiden two parts of formation on the basis of the personally oriented approach. The writer uncovers problems of the personally oriented approach to reforming to a content of formation of the maiden two parts. The pedagogical technology in the scientific literature uncovers miscellaneous interpretations of concept, gives performance of main measures, directional on rising of paces of acclimatization and overcoming of difficulties of this process.

Keywords: personally oriented campaign, eligibility, pedagogical technology, acclimatization.

Вступ

Вивчення теоретичних і практичних аспектів проблеми наступності в навчанні дітей дошкільного віку і молодшого шкільного віку дозволило визначити основні цілі (напрями), один із яких – оновлення змісту дошкільної і початкової освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу. Необхідність застосування особистісно орієнтованих технологій під час організації навчально-виховного процесу викликана тим, що на сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні відбувається

зміна освітньої парадигми, а саме:

- однією з чотирьох основних світових тенденцій в розвитку освітніх систем стає її гуманізація;
- найважливішою складовою педагогічного процесу в дошкільному закладі і початковій школі стає особистісно орієнтована взаємодія педагога з дитиною;
- зміст освіти в дошкільному закладі і початковій школі збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей оперувати інформацією, творчим вирішенням проблем з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм;
- передбачається подальша інтеграція освітніх факторів (дошкільного закладу, школи, сім'ї).

Використання технологічного підходу дозволяє педагогічним колективам навчальних закладів конструювати навчальний процес за будь-якою моделлю, розробляти різноманітні варіанти змісту освіти, апробувати нові педагогічні ідеї.

У психолого-педагогічному плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом:

- від навчання як процесу запам'ятовування до процесу розумового розвитку учнів;
- від чисто асоціативної статичної моделі знань до динамічно структурованих систем розумових дій;
- від орієнтації на середнього учня до диференційованих та індивідуалізованих програм навчання;
- від зовнішньої мотивації до внутрішньої морально-вольової регуляції.

Реальна залежність рівня розвитку освіти від її якості особливо гостро ставить питання дослідження проблеми наступності на технологічному рівні. Технологічні підходи в освітній галузі достатньо повно представлені в дослідженнях В.Беспалька, В.Монахова, Г.Селевка та ін. [2; 4; 6].

Робота виконана у відповідності до плану НДР ХОНМІБО.

Формулювання цілей роботи.

Мета дослідження – наступність в навчанні дошкільників і молодших школярів на засадах особистісно орієнтованого підходу.

Завдання дослідження:

1. Розробити технологію здійснення наступності в навчанні першокласників на засадах особистісно орієнтованого підходу.
2. Трактуювання поняття „педагогічна технологія” у науковій літературі.